

Fauna do Brasil

Boletim mensal

Número 04- novembro 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18274285

Não deixe de enviar sua contribuição, sempre, se possível focando no catálogo e sua utilidade. O Boletim está aberto a sugestões e críticas, é claro. O esforço de todos para alimentar e manter o CTFB tem recebido o reconhecimento de diferentes fontes, desde a academia até de órgãos governamentais e isso só foi possível graças ao envolvimento de todos. Até aqui, apesar de preenchermos uma demanda do Estado em acordos internacionais, temos sobrevivido graças a dedicação de todos e de poucos recursos que nos permitiram atualizar o sistema a um nível de operabilidade razoável. Continuamos batalhando na busca de recursos para melhoria e avanço do sistema mas também para obtermos bolsas de apoio ao trabalho dos especialistas. Estamos galgando um novo nível no olhar de todos e por isso precisamos de apoio de mais pesquisadores, especialmente na divulgação (ex., mídias sociais), busca de recursos, dentre outros. Os interessados podem nos contatar pelos endereços listados no Boletim. Boa leitura!

Funcionamento do sistema

Como de associar dados genéticos

por Michel Valim

A integração de informações genéticas aos registros do CTFB representa um avanço importante na consolidação da taxonomia integrativa e na valorização dos dados depositados na plataforma. O uso de marcadores moleculares tornou-se prática fundamental em estudos taxonômicos, filogenéticos e de conservação, contribuindo para maior precisão na identificação e delimitação de espécies. Para acompanhar essa tendência, o CTFB permite o registro de identificadores genéticos associados a bancos de dados internacionais reconhecidos, como o GenBank e o BOLD, garantindo padronização e fácil acesso às sequências vinculadas. Atualmente, a boa prática da taxonomia moderna recomenda a

integração de dados morfológicos e moleculares, sobretudo em grupos com ampla base genética disponível. Essa abordagem é aplicada tanto a vertebrados quanto a invertebrados, permitindo uma delimitação mais precisa das espécies e uma compreensão robusta das relações filogenéticas. Essa informação pode ser inserida no CTFB sob duas perspectivas:

1. Após a descrição original do táxon: representa uma ampliação posterior do conhecimento sobre a espécie. O link completo do banco de dados que hospeda a informação (GenBank ou BOLD) pode ser incluído em 'Dados eletrônicos' no campo chamado 'species-id', por exemplo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_083295.1 ou <https://portal.boldsystems.org/record/CAR048-11>;

Dados eletrônicos

species-id ZooBank

OBS. Como visto na imagem acima, dentro do mesmo campo de 'Dados eletrônicos' é possível adicionar informações do 'ZooBank', o registro oficial de nomes zoológicos e publicações vinculado ao Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN), garantindo validade e rastreabilidade. Cada táxon recebe um LSID único que serve como referência oficial; basta inserir o link do táxon, por

Fauna em foco

Catálogo Taxonômico da **FAUNA** do Brasil

Neacomys amoenus
Thomas, 1903

NATIVE

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Brennand P, Chiquito EA, Christoff A et al.

Local: amazônia e cerrado

Alimentação: onívoro (artrópodes, sementes e frutos)

Endêmico: não

Importância: controlar insetos e dispersar sementes

Habilidade: forrageamento rápido e esquiva de predadores

<http://fauna.jbrj.gov.br/>

#007

Catálogo Taxonômico da **FAUNA** do Brasil

Caribeacarus brasiliensis
Bernardi, Silva, Zacarias, Klompen & Ferreira, 2013

NATIVE

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Bernardi LFO, Araújo MS

Local: solo de cavernas e do meio externo

Alimentação: fungos, invertebrados e pólen

Endêmico: sim

Importância: decompositor de matéria orgânica

Habilidades: cresce mesmo após a fase adulta e regenera apêndices perdidos

<http://fauna.jbrj.gov.br/>

#008

DNA voucher

exemplo:
urn:lsid:zoobank.org:act:C76ABB02-B563-482F-B046-01110F647D2 B.

2. Durante a descrição original do táxon: reforça o caráter integrativo da abordagem e aumenta a robustez do processo de identificação. No campo de 'material tipo' (primário ou secundário), cada espécime ou lote de tipos pode ser associado a um código das plataformas GenBank ou BOLD (ex. incluir apenas o código NC083295.1 ou CAR048-1, respectivamente) no campo chamado "DNA voucher".

Divulgue seu grupo nas figurinhas! Envie fotos para nosso email (faunadobrasilctfb@gmail.com) com as informações necessárias (Local, alimentação, etc)

Não esqueçam de utilizar nossa webpage de trabalho em <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil>. Lá você encontra formulários, enquetes, relatórios de reuniões, tutoriais, apresentações, palestras, material de divulgação, scripts do R, e muito mais.

Naucoridae do Brasil: uma perspectiva histórica da taxonomia

A maioria das pessoas associa a palavra “percevejo” aos insetos que sugam sangue, como o barbeiro e o percevejo-de-cama, ou àqueles que exalam um odor fétido quando ameaçados, popularmente conhecidos como “marias-fedidas”. No entanto, quando se aprofunda minimamente no estudo desse grupo, tecnicamente denominado Heteroptera, descobre-se rapidamente um universo surpreendente: são quase 40 mil espécies, com uma diversidade impressionante de formas, tamanhos, cores e estilos de vida. A característica morfológica mais distintiva dos percevejos é seu aparelho bucal, adaptado para perfurar e sugar. Embora a maioria das espécies habite ambientes terrestres, um fato pouco conhecido, até mesmo por muitos biólogos não especializados em Entomologia, é que uma parcela significativa é totalmente aquática. Essas espécies passam todo o seu ciclo de vida na água, seja totalmente submersas (infraordem Nepomorpha), seja deslizando sobre a tensão superficial (infraordem Gerromorpha) ou mesmo às margens dos corpos d’água (infraordem Leptopodomorpha), representando uma faceta interessante e muitas vezes ignorada desse grupo de insetos.

Atualmente, 331 espécies de Nepomorpha são registradas para o Brasil, distribuídas em 11 famílias e 37 gêneros. Dentre elas, Naucoridae se destaca por ocorrer majoritariamente em ambientes de correnteza. Os naucorídeos vivem preferencialmente em córregos rasos e preservados, com substrato arenoso ou de cascalho, embora algumas espécies habitem poças e ambientes lânticos marginais. São insetos pequenos a médios, com o tamanho variando entre 5 e 15 milímetros, com corpo achatado dorsoventralmente, antenas ocultas sob os olhos e pernas anteriores raptorais. Essa última característica reflete seu hábito predatório, alimentando-se de outros insetos aquáticos até pequenos vertebrados, como girinos e pequenos peixes. A família reúne oito subfamílias, 46 gêneros e 416 espécies.

O polimorfismo alar é um traço marcante do grupo. Em várias espécies, adultos podem apresentar asas reduzidas, intermediárias ou totalmente desenvolvidas, afetando não apenas o potencial de voo, mas também a morfologia de estruturas torácicas e alares, como o pronoto e o embólio. A documentação adequada dessa variação é essencial, pois formas alares diferentes foram historicamente confundidas como espécies distintas, resultando em numerosos sinônimos juniores. Apesar de algumas espécies apresentarem asas plenamente desenvolvidas, observações de campo indicam baixa capacidade de voo, o que explica a ineficácia de armadilhas luminosas ou de interceptação de voo e reforça a necessidade de coletas ativas em ambiente aquático. Essa limitação de dispersão provavelmente contribui para padrões de distribuição restrita e altos níveis de endemismo em várias regiões do país.

Nas últimas décadas, houve avanço na formação de taxonomistas dedicados à família, especialmente nas Américas. Isso se refletiu em uma ampliação do conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies e em revisões taxonômicas acompanhadas de análises filogenéticas, incluindo o uso de dados moleculares para vários gêneros. A fauna das Américas tem sido a mais estudada, em grande parte devido à atuação de

por Higor D. D. Rodrigues

Laboratório de Entomologia, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ

pesquisadores brasileiros, mexicanos e norte-americanos. A história da taxonomia dos Naucoridae do Brasil remonta ao século XIX, com descrições conduzidas por naturalistas europeus. Ao longo do século XX, taxonomistas da Argentina e dos Estados Unidos desempenharam papel central na descrição e revisão dos táxons brasileiros. Somente em 1999 autores brasileiros passaram a participar da descrição de espécies, e, a partir de 2016, se tornaram predominantes na autoria de novas espécies e revisões para a região Neotropical. No total, 21 pesquisadores de diferentes nacionalidades estão envolvidos na descrição das espécies registradas no país.

Uma análise preliminar dos dados disponíveis no Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) indica a existência de 72 espécies válidas de Naucoridae, das quais 59,7% são endêmicas para o país (JRI Ribeiro, HDD Rodrigues & JF Barbosa 2025). A distribuição dos registros é heterogênea, refletindo tanto padrões biogeográficos quanto desigualdades históricas de amostragem.

Regiões como Sudeste, Centro-Oeste e Norte concentram a maior parte dos registros e das descrições, enquanto áreas como grande parte dos estados nordestinos ainda permanecem subamostradas. A baixa representatividade em alguns estados provavelmente reflete esforço de coleta insuficiente, e não ausência real de espécies.

O estudo em preparação, baseado na síntese dos dados do CTFB, busca organizar informações dispersas sobre a família, discutir aspectos históricos da taxonomia e identificar lacunas prioritárias de pesquisa. Serão apresentadas uma lista atualizada das espécies brasileiras e uma chave ilustrada para as subfamílias e gêneros de Naucoridae no país. O trabalho também discutirá a distribuição dos tipos primários, a representatividade de autores e a evolução do conhecimento taxonômico ao longo do tempo. A intenção é fornecer uma visão integrada da diversidade e da história da pesquisa com Naucoridae no Brasil, destacando pontos críticos para investigações futuras, como revisões de táxons pouco estudados, necessidade de coletas em áreas subamostradas, análise da variação intraespecífica e integração de dados morfológicos e moleculares. Ao reunir e organizar esse conjunto de informações, espera-se estimular novos pesquisadores a trabalharem com o grupo e fortalecer iniciativas de pesquisa faunística, ecológica e sistemática. Em uma época em que os recursos naturais, incluindo os ambientes aquáticos, estão cada vez mais ameaçados, mapear a distribuição dos Naucoridae no país é, de certa forma, identificar locais com córregos e nascentes preservados. Isso porque, com raras exceções, esses insetos não sobrevivem em ambientes alterados ou degradados.

Resenhas

Rocha RM, Lotufo TMC, Bonecker S, Oliveira LM, Skinner LF, Carvalho PF, Silva PCA (2024) A synopsis of Tunicata biodiversity in Brazil. *Zoologia (Curitiba)* 41: e23042. <https://doi.org/10.1590/S1984-4689.v41.e2304>

Tunicata no Brasil

Os tunicados, conhecidos popularmente como ascídias, são organismos cordados exclusivamente marinhos que se destacam pela presença de uma túnica protetora. Eles se alimentam por filtração, utilizando uma rede mucosa produzida pelo endóstilo na faringe para capturar e concentrar partículas alimentares em suspensão na água. Incluem formas bentônicas fixas e pelágicas holoplanctônicas. O

artigo apresenta um panorama abrangente e atualizado sobre a diversidade desses animais no país, reunindo informações históricas, taxonômicas e geográficas e constituindo uma referência essencial para futuras investigações.

Entre seus resultados, destaca-se a consolidação de dados dispersos em coleções científicas e publicações, abrangendo registros de Ascidiacea, Thaliacea e Appendicularia e sua distribuição ao longo do litoral brasileiro e das ilhas oceânicas. O estudo também evidencia lacunas importantes de amostragem, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, sugerindo áreas com potencial endemismo. Outro ponto positivo é a valorização dos grupos de pesquisa nacionais e de coleções biológicas, fundamentais para novas descobertas.

Atualmente são registradas 136 espécies de Ascidiacea, 35 de Appendicularia e 36 de Thaliacea no Brasil. O artigo demonstra que esse número não é definitivo: novas espécies continuam sendo descritas, sobretudo em ilhas e habitats pouco explorados, indicando que o país ainda não atingiu o limite de diversidade desse grupo.

Atualização em Novembro 2025

Filos	Aceitas	Total	Coord	Colab	Filos	Aceitas	Total	Coord	Colab
Acanthocephala	71	74	1	0	Hemichordata	7	7	0	0
Acoela	33	33	0	0	Kinorhyncha	5	5	1	0
Acoelomorpha	33	33	1	0	Loricifera	1	1	0	0
Annelida	1832	1833	0	0	Mollusca	3663	3850	1	95
Arthropoda	104651	114884	80	899	Nematoda	1565	2243	2	27
Brachiopoda	3	3	1	0	Nematomorpha	23	49	1	0
Chaetognatha	25	25	1	2	Onychophora	24	40	1	2
Chordata	10453	10915	16	273	Pentastomida	17	17	0	0
Cnidaria	840	848	1	48	Phoronida	4	4	1	0
Ctenophora	14	18	1	1	Placozoa	1	1	0	1
Echinodermata	354	361	1	26	Platyhelminthes	2387	2522	5	44
Echiura	7	7	1	1	Porifera	662	685	1	0
Enteropneusta	7	7	0	0	Priapulida	1	1	0	0
Entoprocta	17	17	1	0	Rotifera	607	607	1	3
Gastrotricha	89	89	1	0	Sipuncula	39	39	1	1

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma.

Link : <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/brasil-2015/oficinas-do-ctfb>

PRÓXIMA OFICINA:

| Novembro | 24 de novembro de 2025

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Dicas: planilha de dados

O banco de dados do CTFB não é apenas acessado pela busca na página pública (fauna.jbrj.gov.br) - essa forma não é prática para aqueles que querem ter acesso à lista completa de um determinado táxon, para análises, por exemplo. Existem várias outras formas de acessar os dados, conforme a demanda, em formato de planilha:

1. Usar o comando no sistema, por grupo taxonômico: entrar no sistema>Fauna>Brazilian Checklist>acessar o taxon de interesse>Actions (a direita da tela)>Export to CSV (o arquivo vai baixar no subdiretório DOWNLOADS).
2. IPT - um arquivo com todo o banco de dados é baixado automaticamente no formato "tab-delimited file", versionado, no link: https://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=catalogo_taxonomico_da_fauna_do_brasil;
3. Ou através de um script no nosso site. <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/> - >"Download de grupos específicos"> preencher formulários> receber email com link>inserir no endereço do navegador>arquivo csv estará no Downloads.

Tops do mês

nome_completo	12 meses	ano_atual	mes_anterior
Michel P. Valim	407430	152070	26760
Felipe Ferraz Figueiredo Moreira	50656	34960	15144
Adelita M. Linzmeier	99160	31376	4736
Geane Brizzola	132507	30663	3285
Rodrigo Antunes Caires	37464	15428	2506
Luiz Roberto Malabarba	83250	27680	1820
Aisur Ignacio Agudo-Padrón	23499	3486	1029
Lia Pereira Oliveira	1227	720	711
Eduardo Carneiro	35420	13202	644
Celina Digiani	6440	1984	536
Paulo Christiano de Anchieta Garcia	2086	796	398
Valmir Antonio Costa	2292	768	372
Luiz Alexandre Campos	28152	12306	354
Silvia Pavan	1062	416	350
Cristina de Oliveira Dias	10384	7220	312
Katyuscia de Araujo Vieira	932	386	293
Veida Meireles Pierre	1147	903	291
Tatiana Fabricio Maria	3476	1016	284
Oscar Akio Shibatta	360	248	248